

SEMANTIKA – TILSHUNOSLIKNING BIR TARMOG‘I SIFATIDA

M.Otavaliyeva, NamDU talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada tilshunoslikning sohalaridan biri bo‘lmish semantika haqida so‘z yuritiladi. Semantikada so‘z va iboralarning matndagi va matndan tashqari ma‘nolarini o‘rganish xususiyatlari tahlil qilinadi.*

Kalit so‘z va iboralar. *Semantika, Mishel Breal, semantika turlari, sinonimiya, absolyut sinonimiya, semantik sinonimiya, antonimiya, omonimiya, omofonlar, omograflar, polisemiya.*

Annotation. *This article analyzes semantics, one of the branches of linguistics. In semantics, the features of studying the meanings of words and phrases in the text and outside the text are analyzed.*

Key words. *Semantics, Michel Breal, types of semantics, synonymy, absolute synonymy, semantic synonymy, antonymy, homonymy, homophones, homographs, polysemy.*

Аннотация. *В данной статье обсуждается семантика — раздел языкознания. Семантика анализирует изучение значений слов и фраз в тексте и за его пределами.*

Ключевые слова. *Семантика, Мишель Бреаль, типы семантики, синонимия, абсолютная синонимия, семантическая синонимия, антонимия, омонимия, омофоны, омографы, полисемия.*

Tilshunoslik yoki lingvistika tillarni o‘rganuvchi fan hisoblanadi. Tilshunoslikning sohaları quyidagilardan iborat: sintaksis (gap tuzilishini boshqaruvchi qoidalar), semantika (ma‘no), onomastika (atoqli otlar), morfologiya (so‘z tuzilishi), leksikologiya (so‘zning atash ma‘nosi), fonetika (nutq tovushlari va ishora tillaridagi ularga mos keladigan imo-ishoralar), fonologiya (muayyan tilning abstrakt tovush tizimi va ishora tillarining shunga o‘xshash tizimlari) hamda pragmatika (foydalanish kontekstining ma‘noga qo‘shadigan hissasi). Biolingvistika (tilning biologik o‘zgaruvchilari va evolyutsiyasini o‘rganish) va psixolingvistika (inson tilida psixologik omillarni o‘rganish) kabi kichik sohalar ushbu bo‘limlarning ko‘pini o‘zaro bog‘laydi.

Tilshunoslikning semantika sohasi M.Breal, I.Qo‘chqortoyev, Ch.Pirs, F.de Sossyur, Ch.Morris, Sh.Rahmatullayev, G.Frege, B.Rassel, A.Tarskiy, R.Rasulov, R.Karnap, Y.Trir, Sh.Safarov, L.Vaysgerber, G.Shchur, L.Yelmslev, V.Zveginsev, I.Tolstoy, R.Qo‘ng‘urov, D.Shmelev, R.Safarova, Yu.Nayda, B.Potye, M.Mirtojyev, L.Xeller, I.Makris, N.Tolstoy, V.Gak, M.Qosimova, L.Vasilev, V.Ibragimova, L.Novikov, I.Kobozeva, A.Nurmonov, K.Rixsiyeva kabi tadqiqotchilar tomonidan o‘rganildi.

Semantika tilshunoslikning alohida mustaqil sohasi hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda, terminologik lug‘atlarda semantikaning ilmiy tavsifi keltirilgan: “Semantika yunoncha sema so‘zidan olingan bo‘lib, til birliklarining mazmuniy, ma‘no tomonini ifoda etadi”. Ilmiy-ommabop lug‘atlarda semantikaga keng ta‘rif berilgan: Semantika 1) til yoki uning biron bir birligi (so‘z, so‘zning grammatik

shakli, frazeologizm, soʻz birikmasi, gap) orqali ifodalanadigan butun mazmun, maʼno, axborot;

2) turli til birliklarining maʼnoviy tomonini oʻrganuvchi tilshunoslik boʻlimi; semasiologiya. Keltirilgan izohda semantikaga oid ikki tushuncha muhim oʻrin tutadi: birinchisi, muayyan til birligiga xos “maʼno” tushunchasi bilan bogʻliq boʻlsa, ikkinchisi, til birligining maʼno tomonini tadqiq qiluvchi tilshunoslik sohasini anglatadi.¹ “Semantika” termini fransuz tilshunosi Mishel Breal tomonidan ilmiy isteʼmolga kiritildi. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida semantika mustaqil soha sifatida rivojlandi. Semantikaning bir necha turlari mavjud: leksik semantika – soʻz maʼnosini oʻrganadigan semantika boʻlimi. U soʻzlarning bir yoki bir nechta maʼnoga ega ekanligini va ular bir-biri bilan qanday leksik aloqada turishini tekshiradi. Frazaviy semantika gaplarning mazmunini kompozitsiyaviylik hodisasini yoki soʻzlarni tartibga solish orqali yangi maʼnolar yaratishni oʻrganadi. Rasmiy semantika til va maʼno oʻrtasidagi munosabatlarning aniq asoslarini taʼminlash uchun mantiq va matematikaga tayanadi. Kognitiv semantika maʼnoni psixologik nuqtayi nazardan koʻrib chiqadi. Shuningdek, til qobiliyati va dunyoni tushunish uchun ishlatiladigan kontseptual tuzilmalar oʻrtasidagi yaqin aloqani nazarda tutadi. Semantikaning boshqa tarmoqlariga kontseptual semantika, hisoblash semantikasi va madaniy semantika kiradi.² Leksik semantika bu turlar orasida ahamiyatli oʻrinni egallaydi. Borliq narsa-hodisalarining umumiy belgilarini aks ettiruvchi tushunchalarni ifodalovchi soʻz va uning maʼnosi leksik semantikaning muhim masalasi hisoblanadi. Bundan maʼlum boʻladiki, leksik semantika va semasiologiya tilning lugʻaviy birligi boʻlgan soʻz va uning leksik maʼnosi bilan shugʻullanuvchi bitta sohaning ikki xil nomlanishidir.³

Semantika polisemiya, antonimiya, sinonimiya, omonimiya kabi soʻzlarning maʼno turlarini ham oʻrganadi:

1. Sinonimiya – birdan ortiq soʻzning leksik maʼnolari oʻrtasidagi munosabatda yuzaga chiqadi. Shu munosabatga koʻra, bitta soʻz ikkinchi bir soʻzga nisbatan olib qarab, uning sinonimi deb yuritiladi.

Birdan ortiq soʻzning oʻzaro sinonim boʻlishi uchun asosiy shart sifatida ulardagi maʼnoning bir xilligi, aynan bir xilligi, oʻzaro yaqinligi yoki oʻxshashligi kabilar aytiladi, yaʼni sinonimiyada soʻzlarning maʼno munosabati uni belgilovchi asosiy shart hisoblanadi. Belgilovchi asosiy shart soʻzlarning maʼno munosabati ekan, bu aynan bir xillikmi, yo umuman bir xillikmi, yo oʻzaro yaqinlikmi yoki oʻxshashlikmi? Bu borada sinonimlar ikki turga boʻlinadi va ularning har birida soʻzlar maʼnosi oʻzaro qanday munosabatda boʻlishi belgilanadi: 1. Soʻzlarning maʼno munosabati aynan bir xillikka asoslangan sinonimlar, yaʼni absolyut sinonimlar; 2. Soʻzlarning maʼno munosabati umuman bir xillikka asoslangan sinonimlar, yaʼni semantik sinonimlar.⁴ Soʻzlarning oʻzaro maʼno yaqinligi va oʻxshashligi kabi masalalar semantik sinonimlar ichida aniqlanadi. Rus tilida shu vaqtgacha "aeroplan" va "samolyot" soʻzlari absolyut sinonim deb kelinadi. Ammo

¹ Rixsiyeva K. QAP=Asosli birliklar genezisi va semantik taraqqiyoti. Monografiya. – Toshkent, 2023. – 3-bet.

² <https://uz.m.wikipedia.org>

³ Rixsiyeva K. QAP=Asosli birliklar genezisi va semantik taraqqiyoti. Monografiya. – Toshkent, 2023. – 6-bet.

⁴ Миртожиев. М. Ўзбек тили семасиологияси – Тошкент, 2010. – 190-бет.

so'nggi vaqtlarda "samolyot" so'zi umumxalq nutqida keng qo'llansa, "aeroplan" so'zi kitobiy leksikaga xoslanayotganligi sezilmoqda. O'zbek tilida "tilshunos" va "lingvist" so'zlari absolyut sinonim deb ko'rsatib kelinadi. Lekin hozir "tilshunos" so'zi umumso'zlashuv tilida qo'llansa, "lingvist" so'zi deyarli kitobiy leksikaga xoslanib bo'ldi.⁵ Shuningdek, arab tilida "ishq" va "muhabbat" kabi sintaktik teng bo'lgan so'z juftligi borki, ularning birinchisi ikki yor o'rtasidagi, ikkinchisi yor, tug'ishgan va yaqinlar o'rtasidagi bir-biriga qo'ygan ko'ngilni ifodalashi bilan o'zaro farqlanadi. Ko'rdikki, absolyut sinonimlar tillarda turlicha miqdorda bor, lekin juda kam uchraydi.

Lingvistik adabiyotlarda semantik sinonimlarni absolyut sinonimlardan farqlash uchun "aynan bir xil ma'noli so'zlar" deb emas, "o'zaro yaqin ma'noli" so'zlar deb ataydi. Zero, semantik sinonimlarda so'zlar ayrim leksik ma'nosi bilan to'laligicha bir xil bo'lmaydi. Semantik sinonimlarga misol qilib, kulmoq, iljaymoq, irshaymoq, ishshaymoq, tirjaymoq, jilmaymoq, xoxolamoq, qahqahlamoq kabi fe'llarni keltirish mumkin.

2. Antonimiya – qarama-qarshi tushunchalarni ifodalaydigan so'zlar. So'zlarning o'zaro antonim bo'lishi uchun asosiy shart sifatida ular ma'nosi o'rtasidagi o'zaro qarama-qarshilik ko'rsatiladi. Antonimiya ayrim adabiyotlarda so'z ma'nolarining zid kelishi deb ataladi.⁶ Antonimiya bir juft o'zaro leksik ma'nolari munosabatida yuzaga chiqadi. Bu munosabatga ko'ra, bitta so'z ikkinchi bir so'zga nisbatan olib qaralib, uning antonimi deb yuritiladi.⁷

Ko'p antonimlar qarama-qarshi o'zakli so'zlardan iborat bo'ladi. Nemis tilshunosi V.Shmidt antonim deb faqat qarama-qarshi ma'noga ega turli o'zakdagi so'z juftligini tushunadi. Lekin har holda antonimlar, asosan, turli o'zakli so'zlardan iborat deyish to'g'riroqdir. O'zbek tilida uning salmog'i antonimlarning asosini tashkil etadi.

Antonimlarning ko'pi belgi bildiruvchi so'zlardan iborat bo'ladi va shuning orqasida sifat va ravish turkumida ko'plab kuzatiladi.⁸ Masalan, issiq – sovuq, yaxshi – yomon, baland – past, shirin – achchiq, tez- sust, ko'p – oz, kam – ortiq kabi.

Antonimlar harakat va holat bildiruvchi so'zlarda ham ko'plab uchraydi. Bular fe'l turkumiga oid so'zlarda qayd etiladi. Masalan, chiqmoq – tushmoq, kirmoq – chiqmoq, yonmoq – o'chmoq, turmoq – yotmoq, qochmoq – quvmoq kabi so'zlarda.

Ot turkumiga oid so'zlarda ham antonimlar mavjud. Lekin ular mohiyatiga ko'ra ot kabi predmetlik ma'nosiga ega emas. Ular ma'nosi asosida hamma vaqt belgi yoki harakat yotadi, chunki predmetlikda qarama-qarshilik bo'lmaydi.⁹

Antonimlar sof leksik bo'lib, tarkibidagi so'zlar leksik birlik, ya'ni leksema hisoblanadi. U nutqda antiteza, o'zbek badiiy adabiyotida tazodning bir ko'rinishi sifatida voqelanadi. Xullas, antonimlar qarama-qarshi ma'noli so'z juftligidan iborat.

⁵ Миртожиев. М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент, 2010. – 193-бет.

⁶ Mirzayev M., Usmonov S., Rasulov I. O'zbek tili – Toshkent, 1978. – 31-бет.

⁷ Миртожиев. М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент, 2010. – 215-бет.

⁸ Mirzayev M., Usmonov S., Rasulov I. O'zbek tili – Toshkent, 1978. – 32-бет.

⁹ Миртожиев. М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент, 2010. – 227-бет.

3. Polisemiya – til birliklarining birdan ortiq ma'noga ega bo'lishi. O'zbek tilidagi polisemantik so'zlarni vujudga keltiruvchi hodisalarning ko'pi shu tilning o'ziga xosdir. Ammo bu hodisalarning shundaylari ham borki, ularni deyarli barcha tillarda uchratish mumkin. Shulardan biri: tilshunoslikda polisemantik so'zlarni vujudga keltiruvchi birdan-bir hodisa ko'chma ma'noning hosil bo'lish hodisasi deb ko'rsatiladi. Haqiqatda ham ko'chma ma'no hosil bo'lishi polisemiya yuzaga kelishi uchun asosiy hodisalardan biri hisoblanadi.

Ba'zi tilshunoslar ma'no kengayish hodisasini ham polisemiyaning yuzaga kelishi uchun sabab bo'luvchi hodisalardan biri deb qaraydilar. Biroq bu fikrga qo'shib bo'lmaydi. Zero, polisemiyaning yuzaga kelishi birdan ortiq leksik ma'noning hosil bo'lishi natijasida bo'lgani holda, ma'no kengayishi faqat birgina ma'noning ichki o'zgarishidir. Ular alohida semantik hodisalar ekani allaqachon tilshunoslar tomonidan tan olingan.¹⁰

O'zbek tiliga oid materiallar shuni ko'rsatdiki, umuman so'z yasash, ya'ni affiksatsiya ham ko'p ma'noli so'z hosil bo'lishi – polisemiyaning yuzaga kelishida muhim rol o'ynar ekan. Masalan, "suv" monosemantik so'z edi, unga "-li" affiksi qo'shib, sifat turkumiga oid so'z yasalgach, yasama so'z polisemantik bo'lib qoldi. "Suvli" polisemantik so'zining ma'no strukturasi quyidagicha:

1. Suvli olma.
2. Suvli idish.¹¹

4. Omonimiya – til hodisasi bo'lib, yozilishi bir xil, ammo ma'nosi har xil bo'lgan so'zlarni o'z ichiga oladi. Omonimiya ikki turga bo'linadi: omofonlar va omograflar. Omofonlar – talaffuzi bir xil, ammo yozilishi turlicha bo'lgan leksemalar: to'rt (son turkumidagi so'z) – tort (ot turkumidagi so'z: "konditer mahsuloti"), to'n ("kiyim") – ton ("tovush toni") kabi.

Omograflar esa yozilishi bir xil, lekin talaffuzi har xil bo'lgan leksemalardir: soya ("quyosh nuri tushmaydigan salqin joy") – soya (dukkakli o'simlikning bir turi va uning doni), rom ("oyna o'rnatilmagan deraza") – rom ("spirtli ichimlikning bir turi") kabi.¹²

Omonimlarning mavjudligini turli omillar, jumladan, tildagi tarixiy o'zgarishlar, boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'zlar va tilning vaqt o'tishi bilan rivojlanishi bilan bog'lash mumkin. Talaffuzdagi tarixiy o'zgarishlar, ya'ni tovush o'zgarishi deb nomlanuvchi, bir vaqtlar boshqacha bo'lgan so'zlarning omofonga aylanishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, turli tillardan so'zlarni o'zlashtirish tilga yangi omonimlarni kiritishi mumkin. Masalan, inglizcha "bas" (baliq turi) va "bas" (tovushi past) so'zlari turli manbalardan olingan bo'lib, bu ularning ingliz tilida o'xshashligiga olib keldi. Qolaversa, tilning vaqt o'tishi bilan rivojlanishi yangi omonimlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin, chunki so'zlar semantik o'zgarishlar natijasida ko'p ma'noga ega bo'ladi.¹³

Semantik taraqqiyotda semantik maydon degan tushuncha alohida o'rin tutishi tadqiqotlarda ta'kidlangan. Semantikaga doir izlanishlarning aksariyati til

¹⁰ Миртожиев. М. Ўзбек тилида полисемия. – Тошкент, 1984. – 49-бет.

¹¹ Миртожиев. М. Ўзбек тилида полисемия. – Тошкент, 1984. – 51-бет.

¹² Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2005. – 180-bet.

¹³ <https://docx.uz>

lugʻaviy birliklarining mazmuniy aloqadorligiga asoslangan semantik maydon tahliliga bagʻishlangan tadqiqotlardir. Soʻzni semantik maydonlarga ajratib tadqiq etish 1930-yillarda nemis tilshunosi Y.Trir tomonidan ilgari surilgan edi.¹⁴

Soʻzni semantik maydonlarga ajratishda dastlab “tushuncha maydoni”dan kelib chiqib yondashiladi. Bu yondashuvga koʻra, har bir soʻz maʼlum bir “tushunchalar guruhi”ga, yaʼni semantik maydonga kiradi va hech biri oraliq holatida qolmaydi. Soʻz maʼnosining tarixiy taraqqiyoti oʻzgarmas holda tuzilgan maydonning qayta qismlarga boʻlinishi sifatida izohlanadi. Semantik maydonga misol qilib, rang belgilarini olaylik: qizil, oq, koʻk, yashil, zangori, pushti kabi.

Tilshunoslikda bir nechta sohalar mavjud boʻlib, semantika shu sohalarning ichida asosiy oʻrinlardan birini egallaydi desak, mubolagʻa boʻlmaydi. Zero semantika soʻzlarning turli xil: polisemiya, antonimiya, sinonimiya, omonimiya kabi maʼno jilvanishlarini oʻrganadi. Hech bir soʻz maʼnosiz biron bir qiymatga ega emas. Zero maʼno soʻzning eng asosiy va kerakli qismi hisoblanadi. Shuningdek, soʻzlarning maʼnosini yana ham aniqroq tushunishimiz uchun, soʻzlarni maʼlum bir belgilar asosida "semantik maydon"larga ajratamiz.

Adabiyotlar:

1. Миртожиев. М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент, 2010.
2. Миртожиев. М. Ўзбек тилида полисемия. – Тошкент, 1984.
3. Jamolxonov H. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent, 2005.
4. Rixsiyeva K. QAP=Asosli birliklar genezisi va semantik taraqqiyoti. Monografiya. – Toshkent, 2023.
5. Сафаров Ш. Семантика. – Тошкент, 2013.
6. Сафарова Р. Лексик-семантик муносабатнинг турлари. – Тошкент, 1996.
7. Қўнғуров Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. – Тошкент, 1980.
8. <https://uz.m.wikipedia.org>.
9. <https://docx.uz>

¹⁴ Rixsiyeva K. Monografiya. – Toshkent, 2023. – 6-bet.